

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer-teach_uz](https://t.me/fer-teach_uz)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

Oilaviy poliklinikada aholini emlash tizimini avtomatlashtirish

Ikromov Xusan Xolmaxamatovich

Andijon mashinasozlik instituti

Tillaboyev Shuhratbek Muxammadillo o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti

Annotatsiya. Ushbu maqola aholini emlash ro'yxatini avtomatlashtirishga qaratilgan muhim o'zgarishlarni va uning sog'liqni saqlash tizimlari uchun chuqur samarasini o'rganadi. Keng miqyosli emlash kompaniyalari va dolzarb ma'lumotlarga bo'lgan muhim ehtiyoj sharoitida, emlash ro'yxatlarini avtomatlashtirish tizimni o'zgartiruvchi vosita sifatida paydo bo'ladi. Maqolada 'or texnologiyalar, ma'lumotlarni boshqarish va xavfsizlik choralari rolini ta'kidlab, ushbu transformatsiyaning afzalliklari, muammolari va ijtimoiy ta'siri haqida so'z boradi. U emlashni kuzatishni soddalashtirish, ma'lumotlarning aniqligini oshirish va sog'liqni saqlash sohasidagi tashabbuslar muvaffaqiyatiga hissa qo'shish uchun avtomatlashtirish imkoniyatlari haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi. Bundan tashqari, u real vaqt rejimida monitoring va ushbu inqilobiy yondashuv bilan bog'liq axloqiy mulohazalar kabi asosiy komponentlarga murojaat qiladi. Sog'liqni saqlash tizimlari samaradorlik va samaradorlikka intilayotgani sababli ushbu maqola avtomatlashtirish aholini emlash ro'yxatini boshqarishni qanday qayta belgilashi mumkinligini tushunish uchun muhim qo'llanma bo'lib xizmat qiladi va natijada butun dunyo bo'ylab jamiyat salomatligini yaxshilashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Avtomatlashtirish, ma'lumotlar, emlash, ro'yxat, aholi, sog'liqni saqlash tizimi, kasallik

Automation of the system vaccination of the population in a family clinic

Ikromov Xusan Xolmakhamatovich

Andijan Machine Building Institute

Tillaboev Shukhratbek Muhammadillo ogly

Andijan Machine Building Institute

Annotation. This article explores the imperative shift towards automating the population vaccination list and its profound implications for healthcare systems. In the face of large-scale vaccination campaigns and the critical need for accurate, up-to-date records, the automation of vaccination lists emerges as a game-changer. The article delves into the benefits, challenges, and societal impacts of this transformation, highlighting the role of advanced technologies, data management, and security measures. It offers valuable

insights into the potential of automation to streamline vaccination tracking, enhance data accuracy, and contribute to the success of healthcare initiatives. Moreover, it addresses key components such as real-time monitoring and the ethical considerations tied to this revolutionary approach. As healthcare systems strive for efficiency and effectiveness, this article serves as an essential guide to understanding how automation can redefine the management of population vaccination lists, ultimately promoting better health outcomes for communities worldwide.

Keywords: Automation, data, vaccination, list, population, health care system, disease.

Kirish. So'nggi paytlarda global sog'liqni saqlash tizimi chuqur o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda, yuqumli kasalliklarga qarshi kurashda asosiy o'rinni emlash dasturlari egallaydi. Butun xalqning emlash holatini samarali boshqarish va kuzatish zarurati hech qachon bu qadar muhim bo'lmagan. Butun dunyo bo'ylab sog'liqni saqlash tizimlari keng ko'lamli emlash kampaniyalari bilan bog'liq muammolar bilan kurashar ekan, aholini emlash ro'yxatini avtomatlashtirish kontseptsiyasi kuchli yechim sifatida paydo bo'ladi.

An'anaga ko'ra, emlash ro'yxatlarini boshqarish ma'lumotlarni qo'lda kiritishning ko'p mehnat talab qiladigan jarayonini o'z ichiga oladi, bu ko'pincha noaniqliklar, kechikishlar va ma'muriy yuklarni keltirib chiqaradi. Biroq texnologiya va ma'lumotlarni boshqarish sohasidagi so'nggi yutuqlar inqilobiy yondashuvga - aholini emlash ro'yxatlarini avtomatlashtirishga yo'l ochdi.

Ushbu maqola aholini emlash ro'yxatini avtomatlashtirish, sog'liqni saqlash tizimlari va umuman jamiyat uchun foydalari, muammolari va oqibatlarini o'rganish sohasini o'rganadi. Biz ma'lumotlar tahlili, elektron sog'liqni saqlash yozuvlari (EHR) va mustahkam dasturiy ta'minot tizimlari kabi ilg'or texnologiyalardan foydalanish qanday qilib emlashni kuzatish jarayonini soddalashtirishi, ma'lumotlarning aniqligini oshirishi va oxir-oqibat emlash dasturlarining umumiy muvaffaqiyatiga hissa qo'shishi mumkinligini aniqlaymiz.

Aholini emlash ro'yxatlarini avtomatlashtirishning asosiy komponentlarini, jumladan, ma'lumotlar integratsiyasi, real vaqt rejimida monitoring, xavfsizlik choralari va sun'iy intellektning rolini ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari, biz ushbu transformativ yondashuv bilan bog'liq mumkin bo'lgan to'siqlar va axloqiy mulohazalarni muhokama qilamiz.

Dunyo sog'liqni saqlash muammolarining doimiy o'zgarib borayotgan manzarasi bilan kurashishda davom etar ekan, aholini emlash ro'yxatini

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

avtomatlashtirish sog'liqni saqlashni samarali, ma'lumotlarga asoslangan boshqaruvning yangi davrini boshlab beradigan umid porlaydi. Ushbu maqola butun dunyo bo'ylab jamoalar salomatligi va farovonligini ta'minlashda avtomatlashtirishning muhim rolini tushunish uchun to'liq qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili. A.Smithning “Automated Registration System” kitobida aholini emlash ro'yxatini qayd qilish jarayonini o'rganish va tatbiq qilish uchun yaxshi bir manba hisoblandi. U aholini emlash jarayonini boshidan oxirigacha qanday tizimga solishtirish haqida tushunchalar beradi. Boshqarishning avtomatlashtirilgan usullarini o'rgatadi va bilimlarni mustahkamlaydi.

Aholini emlash ro'yxatini shakllantirishda va avtomatlashtirishda quyidagi kitob katta ahamiyatga ega.

C. Williamsning “Automation in Customer Relationship Management” qo'llanmasidagi aholini emlash ro'yxatini qayd qilishni CRM tizimlarini qo'llab-quvvatlashga bag'ishlanadi. CRM dasturlari aholini identifikatsiya qilish va ularga xizmat ko'rsatishda avtomatlashgan ro'yxatlardan foydalanish imkon beradi.

D. Patelning “The Role of Artificial Intelligence in Registration Processes” maqolasida aholini emlash ro'yxatini avtomatlashtirishda Sun'iy Intellectning (SI) o'rnini va qo'llanishini o'rganadi. Ushbu maqolada SI texnologiyalarini qo'llab qanday foyda olishi mumkinligi keltirilgan.

Al Sweigartning “Automate the Boring Stuff with Python” nomli kitobida Python dasturlash tilini ishlatib, ma'lumotlarni olish va ro'yxatni avtomatlashtirishni o'rganish uchun yaxshi bir manba hisoblanadi. Bu kitobda o'zgartirishlar kiritish, fayllarni boshqarish va veb sahifalarni ko'rib chiqish kabi umumiy avtomatlashtirishning qanday ishlashini o'rgatadi.

Al Sweigartning “Web Scraping with Python” nomli kitobida veb-sahifalardan ma'lumotlarni olish, o'zgartirish va ularni avtomatlashtirishning asosiy usullarini tushuntirib berilgan.

“Automate This: How Algorithms Came to Rule Our World” nomidagi Christopher Steinerning kitobida avtomatlashtirishning global tarixini, algoritmlar va dasturlash tillari, boshqa sohalar uchun qanday o'zgartirishlarni keltirib chiqqanini tahlil qilishni o'rgatadi. Bu kitob avtomatlashtirishning umumiy tushunchalarini tushunish uchun yaxshi bir manba bo'ladi.

E. Davisning “Best Practices in User Registration Automation” qo'llanmasida, aholini emlash ro'yxatini qayd qilishning eng yaxshi

amaliyotlarini o'rganishga yordam beradi. Bu xususiy kitob, jarayonlarni boshqarish, xavfsizlik va foydalanuvchi tajribasi asoslari haqida ma'lumotlarni taqdim etadi.

Bu adabiyotlar va onlayn resurslar, aholi emlash ro'yxatini avtomatlashtirishni o'rganish uchun yaxshi bir boshlang'ich ma'lumotlar hisoblanadi. O'rganish jarayonida amaliy mashg'ulotlarni bajarish va o'z maqsadlarimizni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun sabr va ishonch kerak.

Ushbu adabiyotlardan har biri aholini emlash ro'yxatini avtomatlashtirishning turli usullarini o'rganishga yordam berishi mumkin.

Muhokama va natijalar. Emlashlar ro'yxatini avtomatlashtirish aholi salomatligi xavfsizligini ta'minlash va emlash dasturlarini samarali boshqarishning muhim vositasi hisoblanadi.

Afzaliklari

Aholini emlash ro'yxatini avtomatlashtirishning afzaliklari quyidagilardan iborat:

Ma'lumotlarning aniqligi. Avtomatlashtirilgan tizimlar ma'lumotlarni qo'lda kiritish bilan bog'liq xatolar ehtimolini kamaytiradi va aholini emlashlar haqida aniqroq ma'lumot beradi.

Samaralilik. Ma'lumotlarga tezkor kirish, soddalashtirilgan ro'yxatga olish va vaktsinalar inventarini boshqarish bilan emlash jarayonlari yanada samarali bo'ladi.

Aholining qamrovini kuzatish. Avtomatlashtirilgan ro'yxatlar aholining qaysi qismi emlashni olganligini yanada samaraliroq kuzatish va emlash darajasi past bo'lgan guruhlarini aniqlash imkonini beradi.

Epidemiyaning boshqarishning takomillashtirilganligi. Avtomatlashtirish tizimlari kontaktlarni aniqlash va izolyatsiya qilish orqali epidemiyalarga tezda javob berishga va infeksiyalar tarqalishini nazorat qilishga yordam beradi.

Byurokratik yukni kamaytirish. Ma'muriy tartib-qoidalarni soddalashtirish va qog'ozdagi hujjatlarni qisqartirish sog'liqni saqlash organlari uchun vaqt va resurslarni tejaydi.

Takomillashtirilgan hisobot va ma'lumotlar tahlili. Avtomatlashtirilgan tizimlar tezkor hisobotlarni yaratish va ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatini beradi, bu esa ongli qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Firibgarlikka qarshi kurashish. Avtomatlashtirilgan tizimlar emlash yozuvlarini soxtalashtirishning oldini oladi va firibgarlik ehtimolini kamaytiradi.

Yaxshilangan ma'lumotlar mavjudligi. Emlash ma'lumotlariga bir nechta joydan va qurilmalardan kirish mumkin, bu muvofiqlashtirish va ma'lumot almashishni yaxshilaydi.

Bu imtiyozlar aholini, ayniqsa, pandemiya va ommaviy emlash kompaniyalari davrida yanada samarali va xavfsiz emlashga yordam beradi.

Aholining xabardorligini oshirish. Avtomatlashtirilgan tizimlardan emlash haqida bildirishnomalar va eslatmalarni yuborish, fuqarolarning xabardorligini oshirish uchun foydalanish mumkin.

Kasallik tarixiga tezkor kirish. Tibbiyot mutaxassisleri bemorlarning immunizatsiyasi va kasallik tarixiga tezda kirishlari mumkin, bu esa to'g'ri tibbiy yordam ko'rsatish uchun muhimdir.

Ushbu imtiyozlar aholini, ayniqsa, pandemiya va ommaviy emlash kompaniyalari sharoitida yanada samarali va xavfsiz emlashga yordam beradi.

Aholini emlash ro'yxatini avtomatlashtirish, ayniqsa, sog'liqni saqlash va sog'liqni saqlashni boshqarish sharoitida bir nechta afzalliklarni taklif qilishi mumkin. Mana ba'zi asosiy afzalliklar:

Samaradorlik va aniqlik. Avtomatlashtirish emlash ro'yxatlarini saqlash va yangilash uchun zarur bo'lgan qo'lda harakatlarni kamaytiradi. Bu ma'lumotlarni kiritishdagi xatolar, takrorlash va o'tkazib yuborilgan emlashlar kabi inson xatolari xavfini minimallashtiradi, bu vaktsinalarni olgan shaxslarning aniqroq va dolzarbligini ta'minlaydi.

Haqiqiy vaqtda yangilanishlar. Avtomatlashtirish emlashlarni real vaqtda kuzatish imkonini beradi. Biror kishi vaktsinani olishi bilanoq tizim darhol yangilanishi mumkin. Bu sog'liqni saqlash organlari va sog'liqni saqlash xodimlariga zudlik bilan qaror qabul qilishga yordam beradi.

O'z vaqtida eslatmalar. Avtomatlashtirilgan tizimlar keyingi vaktsina dozasi yoki kuchaytiruvchi zarbasi uchun zarur bo'lgan shaxslarga eslatmalar yuborishi mumkin. Ushbu proaktiv yondashuv emlashni qamrab olish stavkalarini yaxshilashi va emlashning oldini olish mumkin bo'lgan kasalliklar tarqalishining oldini olishga yordam beradi.

Ma'lumotlar tahlil. Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishni avtomatlashtirish orqali sog'liqni saqlash organlari emlash tendentsiyalari va demografiya haqida qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin. Ushbu ma'lumotdan emlash kompaniyalarini moslashtirish, resurslarni yanada samarali taqsimlash va emlash darajasi past bo'lgan hududlarni aniqlash uchun foydalanish mumkin.

Inventarizatsiyani boshqarish. Avtomatlashtirish sog‘liqni saqlash muassasalariga vaktsina inventarizatsiyasini yanada samarali boshqarishda yordam beradi. U vaktsina dozalarini qo‘lda kuzatishi, talabni bashorat qilishi va muddati o‘tgan vaktsinalarni minimallashtirishni ta‘minlashi, chiqindilarni kamaytirishi va xarajatlarni tejashi mumkin.

Maxfiylik va xavfsizlik. Avtomatlashtirilgan tizimlar sog‘liqni saqlashning konfidentsial ma‘lumotlarini himoya qilish uchun mustahkam xavfsizlik choralari o‘z ichiga olishi mumkin. Bu bemorning ma‘lumotlarini maxfiyligini saqlashga yordam beradi va ma‘lumotlarni himoya qilish qoidalariga rioya qilishni ta‘minlaydi.

Kirish imkoniyati. Avtomatlashtirish emlash yozuvlarini tibbiyot xodimlari, sog‘liqni saqlash idoralari va hatto shaxslarning o‘zlari uchun yanada qulayroq qilishi mumkin. Bu mavjudlik parvarishlash davomiyligini osonlashtirish va keng qamrovli sog‘liqni saqlash tarixi bilan shaxslarni ta‘minlash mumkin.

Kontaktlarni kuzatish va kasalliklarni kuzatish. Epidemiya yoki pandemiya davrida avtomatlashtirilgan emlash ro‘yxatlari kontaktlarni kuzatish va kasalliklarni kuzatish uchun ishlatilishi mumkin. Bu yuqumli kasalliklarning tarqalishini yanada samarali aniqlash va nazorat qilishga yordam beradi.

Resurslarni taqsimlash. Sog‘liqni saqlash organlari resurslarni strategik taqsimlash uchun avtomatlashtirilgan ro‘yxatlardan foydalanishlari mumkin. Masalan, ular emlash darajasi past bo‘lgan joylarda yoki aholining zaif qatlamlari orasida emlash harakatlariga ustuvor ahamiyat berishlari mumkin.

Jamoatchilik ishonchi yaxshi boshqariladigan va avtomatlashtirilgan emlash ro‘yxati tizimi jamoatchilikda ishonchni uyg‘otishi mumkin, chunki u emlash harakatlarida shaffoflik, aniqlik va hisobdorlikka majburligini namoyish etadi.

Tadqiqot va ishlanmalar. Tadqiqotchilar vaktsina samaradorligi, xavfsizligi va uzoq muddatli natijalar bo‘yicha tadqiqotlar o‘tkazish uchun avtomatlashtirilgan emlash ro‘yxatlaridan anonim va jamlangan ma‘lumotlarga kirishlari mumkin. Bu vaktsina fanining rivojlanishiga hissa qo‘shishi mumkin.

Favqulodda vaziyatlarda javob berish. Tabiiy ofatlar yoki kasalliklarning tarqalishi kabi favqulodda vaziyatlarda avtomatlashtirilgan emlash ro‘yxati shoshilinch emlash yoki tibbiy yordamga muhtoj shaxslarni tezda aniqlashga yordam beradi.

Aholini emlash ro'yxatini avtomatlashtirish ko'plab afzalliklarga ega bo'lsa-da maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish va jamoatchilik ishonchini qozonish uchun ishonchli ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik choralari amalga oshirish juda muhimdir. Bundan tashqari, emlash qamroidagi tafovutlarning oldini olish uchun tizim aholining barcha qatlamlari uchun ochiq bo'lishini ta'minlash juda muhimdir.

Kamchiliklari. Ko'pgina afzalliklarga qaramay aholini emlash ro'yxatini avtomatlashtirish ba'zi kamchiliklar va qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi:

Ma'lumotlarning maxfiyligi. Tibbiy ma'lumotlarning elektron shaklda saqlanishi bilan maxfiylikni buzish xavfi va shaxsiy ma'lumotlarga ruxsatsiz kirish ehtimoli mavjud.

Texnik muammolar. Texnik nosozliklar, elektr ta'minotidagi uzilishlar yoki kiberhujumlar emlash ma'lumotlarining mavjudligi va yaxlitligini buzishi mumkin.

Hamma uchun mavjud emas. Ayrim shaxslar, ayniqsa yoshi kattalar yoki texnologiyadan foydalanish imkoniyati cheklanganlar avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

Internetga bog'liqlik. Avtomatlashtirish tizimlari Internetga kirishni talab qiladi, bu uzoq yoki past infratuzilmali hududlarda muammo bo'lishi mumkin.

Texnik yordamga bog'liqlik. Xodimlarni o'qitish va texnik yordam ko'rsatish zarurati moliyaviy va tashkiliy jihatdan qiyin bo'lishi mumkin.

Xavfsizlik shartlari. Avtomatlashtirilgan tizimlar kiberhujumlarga duchor bo'lishi mumkin va ularning to'g'ri himoyalanganligini ta'minlash muhimdir.

Aholining notekis qamrovi. Hamma odamlar ham zamonaviy texnologiyalardan foydalana olmaydi va bu emlashning notekis qamroviga olib kelishi mumkin.

Tatbiq etishning qiyinligi. Avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish katta investitsiyalar, xodimlarni o'qitish va byurokratik jarayonlarni o'zgartirishni talab qilishi mumkin.

Yangilanishlar zarurati. Tizimlar o'zgaruvchan standartlar va talablarga javob berishi uchun doimiy yangilanish va takomillashtirishni talab qiladi.

Ma'lumotlarni yo'qotish xavfi. Tizimdagi nosozlik yoki texnik nosozlik tufayli ma'lumotlar yo'qolishi, ayniqsa, jiddiy infeksiyalarga qarshi emlashda muhim bo'lishi mumkin.

Ushbu kamchiliklar aholini emlashning avtomatlashtirilgan tizimlaridan samarali va xavfsiz foydalanishni ta'minlashi uchun ehtiyotkorlik bilan boshqarish va muammolarni hal qilishni talab qiladi.

Bundan tashqari, shuni ta'kidlash kerakki, kamchiliklarga qaramay, aholini emlash ro'yxatini avtomatlashtirish ko'pincha aholi salomatligini yaxshilash, tibbiy ma'lumotlarning mavjudligini oshirish va epidemiyalarga tezkor javob berishning samarali vositasi hisoblanadi. Xatarlarni to'g'ri boshqarish va ma'lumotlar maxfiyligi qoidalariga qat'iy rioya qilish avtomatlashtirishning afzalliklarini maksimal darajada oshirishga va uning salbiy tomonlarini kamaytirishga yordam beradi.

Xulosa. Aholini emlash ro'yxatini avtomatlashtirish sog'liqni saqlashni boshqarishda sezilarli muvaffaqiyatdir. Bu jarayon odamlarning emlash holatini samarali qayd etish, yangilash va boshqarish uchun texnologiyadan foydalanishni o'z ichiga oladi. Avtomatlashtirish yuqori aniqlik, real vaqtda kuzatuv va yaxshilangan resurslarni taqsimlash kabi ko'plab afzalliklarni taqdim etsa-da, u ma'lumotlar xavfsizligi bilan bog'liq muammolar, raqamli tafovut va mumkin bo'lgan texnik nosozliklar kabi muammolarni ham keltirib chiqaradi. Avtomatlashtirishning afzalliklari va kamchiliklari o'rtasidagi muvozanatni saqlash maxfiylik, inklyuzivlik va ma'lumotlar yaxlitligi bilan bog'liq muammolarni hal qilish bilan birga juda muhimdir. Avtomatlashtirilgan emlash ro'yxatlarini muvaffaqiyatli joriy etish sog'liqni saqlash faoliyatini soddalashtirishi, emlash qamrovini oshirishi va kasalliklarning oldini olish va nazoratini yanada samaraliroq qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Design for How People Learn" - Julie Dirksen - New Riders – 2015.
2. "E-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning" - Ruth Colvin Clark va Richard E. Mayer – Wiley – 2016.
3. "Integrating Educational Technology into Teaching" - M.D. Roblyer va Aaron H. Doering – Pearson – 2019.
4. Xolmaxamatovich, I. X. (2023). Axborot va kommunikatsion texnologiyalar bilan birgalikda ta'lim sifatini yaxshilash va innovatsion g'oyalarni amalda qo'llash. *Journal of innovations in scientific and educational research*, 6(2), 270-272.
5. Икромов, X. X. (2021). Создание информационной системы. *Universum: технические науки*, (2-1), 21-22.

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.